

**ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР**

ЯНВАРЬ, 2023

1-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1**

**ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1**

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

NIYOZOV Muhammad Baxronovich
NIYOZOVA Gulnoza Baxtiyor qizi
Guliston davlat pedagogika instituti

О‘QUV JARAYONIDA ELEKTRON TA’LIMNING IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH

Иқтибос келтириш учун (for citation, для цитирования): NIYOZOV M.B., NIYOZOVA G.B. О‘quv jarayonida elektron ta’limning imkoniyatlaridan foydalanish // Педагогик ва психологик тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 146-152.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7586398>

ANNOTATSIYA

О‘quv jarayonida ta’limning zamonaviy shakllari va usullarini qo‘llash, axborot texnologiyalaridan unumli foydalanish, masofali o‘qitish texnologiyalarini joriy qilish masalalari dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Mamlakatimizda ta’lim tizimiga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bo‘yicha bir qator qaror va farmonlar imzolangan, yurtimiz olimlari tomonidan xam ta’lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish bo‘yicha tadqiqot ishlari olib borilgan. Maqolada o‘quv jarayonida elektron ta’limdan foydalanishning o‘rni, ahamiyati, imkoniyatlari va afzalliklari haqida fikr muloxazalar bayon etilib, xulosalar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ta’lim tizimi, elektron ta’lim, elektron resurs, o‘quv jarayoni, masofali o‘qitish, avtomatlashtirish, dars jarayoni.

АННОТАЦИЯ

Применение современных форм и методов обучения, эффективное использование информационных технологий, внедрение дистанционных технологий обучения являются одной из актуальных проблем. В нашей стране подписан ряд постановлений и указов о внедрении информационно-коммуникационных технологий в систему образования, проведена научно-исследовательская работа по внедрению информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс учеными нашей страны. В статье рассматриваются роль, значение, возможности и преимущества использования электронного обучения в образовательном процессе и делаются выводы.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, образовательная система, электронное образование, электронный ресурс, образовательный процесс, дистанционное обучение, автоматизация, учебный процесс.

ANNOTATION

The use of modern forms and methods of teaching, the effective use of information technology, the introduction of distance learning technologies are one of the urgent problems. A number of resolutions and decrees on the introduction of information and communication technologies into the education system have been signed in our country, and research work has been carried out on the introduction of information and communication technologies into the educational process by scientists of our country. The article discusses the role, significance, possibilities and advantages of using e-learning in the educational process and draws conclusions.

Key words: information and communication technologies, educational system, e-education, electronic resource, educational process, distance learning, automation, educational process.

XXI asr ta'lim sohasini isloh qilishning asosiy omillaridan biri bu ta'lim jarayonlariga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarni joriy etish etakchi o'rinni egallaydi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini milliy iqtisodiyotimizning barcha tarmoq va sohaslariga keng va jadal kirib borishi axborotlashgan jamiyatni shakllantirishga zamin yaratmoqda. «Axborotlashgan iqtisodiyot», «Elektron hukumat», «Elektron boshqaruv», «Masofaviy ta'lim», «Ochiq ta'lim», «Elektron ta'lim» kabi tushunchalar hayotimizga keng kirib keldi. Shuni e'tiborga olib, bugungi kun ta'lim tizimining eng asosiy vazifalariga turli fan sohasini o'z ichiga olgan ma'lumotlar bazasini yaratish ta'lim sohasiga ham axborot-kommunikatsiya texnologiyalarni joriy etishni taqozo etmoqda.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta'lim tizimiga tatbiq etilishi ta'limda noan'anaviy o'qitish jarayonini yuzaga keltiradi, bunda talaba-yoshlarning o'zi ta'lim jarayonining borishini aniqlaydigan yangi jarayoniga o'tishni ta'minlaydi. Shiddat bilan rivojlanib borayotgan axborot asrimizda talaba-yoshlarimizga bilimlarni qisqa fursatda etkazishda elektron ta'limning o'rni va ahamiyati biqyosdir [1].

Ta'lim tizimiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash, o'qitishning elektron vositalari sohasidagi ilmiy tadqiqotlar 30 yildan ko'proq tarixga ega. Bu davr mobaynida AQSh, Kanada, Angliya, Frantsiya, Yaponiya va boshqa bir qator davlatlarda axborot-kommunikatsiya vositalarining turli imkoniyatlaridan foydalanishga mo'ljallangan o'quv kompyuter tizimlari ishlab chiqilgan.

Dastlabki elektron axborot-ta'lim resurslari mutaxassislar tayyorlash va qayta tayyorlashni mustaqil olib boruvchi yirik sanoat korxonalarida, harbiy va fuqarolik tashkilotlarida qo'llanilib kelingan. Xorijiy davlatlarda uslubiy va axborot-dasturli vositalarni ishlab chiqish uchun yuqori malakali psixologlar, pedagoglar, kompyuter dizaynerlari va boshqa mutaxassislar jalb etilgan. Etakchi korxonalar va firmalar ta'lim muassasalarida kompyuterli o'quv-uslubiy tizimlarni yaratish loyihalarini moliyalashtirib bu sohada tadqiqotlar olib borishgan.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-sonli "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi farmonlari, 2020-yil 6-oktyardagi PQ-4851-sonli "Axborot texnologiyalari sohasida ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni IT-industriya bilan integratsiya qilish chora-

tadbirlari to‘g‘risida’gi qarorlari axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini iqtisodiy va ijtimoiy muhitga, xususan, ta‘lim tizimiga keng tatbiq etish bilan bog‘liq dolzarb masalalarni hal etishga katta e‘tibor qaratilmoqda.

Jumladan maktabgacha, o‘rta va oliy ta‘lim tizimi uchun elektron ta‘lim resurslarini yanada takomillashtirish, shuningdek, ichki va jahon ta‘lim resurslaridan foydalanish bo‘yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda.

Ta‘lim tizimiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, o‘qitish sifatini takomillashtirish, masofali o‘qitish texnologiyasi, elektron ta‘limning istiqboli, rivojlanish bosqichlari va uning o‘quv-metodik ta‘minotini yaratish masalalari bo‘yicha respublikamiz olimlar tomonidan ko‘plab ilmiy-tadqiqot ishlari bajarilgan. Jumladan, elektron ta‘lim jarayonini tashkil qilish muammolari bo‘yicha A.Abduqodirov, M.Aripov, U.Begimqulov, M.Lutfullaev, N.Muslimov, F.Zakirova, J.Hamidov, N.Tayloqov, M.Mamarajabov, O.Turakulov, D.Toshtemirov, D.Mamatov, M.Fayzieva, N.Xaytullaeva, S.Aliboev, N.Gafurova, A.Hayitov, B.Suropov, U.Yuldashev va boshqa bir qancha olimlar tadqiqotlar olib borib, ilmiy-metodik asoslari ishlab chiqilgan [7, B.8].

Elektron ta‘lim resurslarini ishga tushirish, boshqarish va undan foydalanishda asosiy vositalar axborot texnologiyalari va tizimlari hisoblanib, ular bilan muloqot qilishda quyidagilardan keng foydalaniladi: kompyuter, printer, skaner, vebkamera, videokamera, multimedia vositalari, videoproektor, faks modem, telefon, kompyuter tarmoqlari, telekommunikatsiya vositalari, sun‘iy yo‘ldosh aloqa tizimlari, ma‘lumotlar ombori va ularni boshqarish tizimlari, sun‘iy intellekt tizimlari, internet, elektron pochta, telekonferentsiya, videokonferentsiya, chat, forumlar, shuningdek, innovatsion pedagogik texnologiyalar, turli an‘anaviy va noan‘anaviy o‘qitish metodlari, masofali o‘qitish texnologiyalari va boshqalar.

Ma‘lumki, nafaqat «Elektron ta‘lim», «Ochiq ta‘lim», «Masofaviy ta‘lim»da, balki an‘anaviy ta‘limni zamon talablari asosida tashkil etishda ham elektron ta‘lim resurslari muhim rol o‘ynaydi. «Resurs» iborasi hozirgi vaqtda juda keng ma‘noda ishlatiladi. «Ta‘lim resursi» deganda esa o‘quv jarayoni davomida bilim olishda foydalaniladigan turli xil ko‘rinish va shakllardagi o‘quv materiallari manbasi tushuniladi. Boshqacha aytganda, ta‘lim resursi - o‘quv jarayonida foydalaniladigan axborotlar manbasi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda ta‘lim resurslarini quyidagi guruhlariga ajratishimiz mumkin:

1. Matn, rasm, sxema va jadvallarni o‘z ichiga olgan an‘anaviy nashr materiallari (darslik, o‘quv qo‘llanma, ma‘ruzalar matni va kursi, laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlar bo‘yicha qo‘llanmalar, masalalar to‘plami, lug‘atlar, kataloglar, ma‘lumotnomalar, tarqatma materiallar, o‘quv-ko‘rgazmali materiallar, turli xil uslubiy qo‘llanma va ko‘rsatmalar, savol va topshiriqlar va boshqa).

2. An‘anaviy audio va video-materiallar: musiqiy va nutqiy materiallar (ma‘ruzalar yozilgan disklar, audiokitoblar, o‘quv videofilmlari va boshqa), namoyish roliklari, taqdimotlar.

3. Zamonaviy (raqamli) elektron resurslar: turli xil axborot tashuvchi vositalar (disk, fleshka va b.)ga yozilgan fayllar, zamonaviy elektron vositalari yoki kompyuterlar yordamida eshitish va ko'rish imkoniyati yaratilgan raqamli elektron materiallar.

4. O'qish, mustaqil ta'lim olish va olingan bilimlarni tekshirish uchun maxsus dasturlar: o'quv mazmuni yoritilgan va o'quvchi bilan o'zaro muloqotga yo'naltirilgan hamda ma'lum pedagogik vazifalarni echish uchun mo'ljallangan dasturlar, dasturlar majmui yoki tizimlari.

Zamonaviy elektron resurslar va o'qish, mustaqil ta'lim olish va olingan bilimlarni tekshirish uchun maxsus dasturlar birgalikda «Elektron ta'lim resurslari» deb ataladi. Elektron ta'lim resurslari deganda, foydalanuvchi, ya'ni o'quvchining shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda avtomatik rostdanish imkonini beruvchi, egallangan bilimni avtomatik nazorat qilish tizimi bilan birlashgan o'quv materiallarini uzatish (etkazish) tizimi tushuniladi [3].

Elektron ta'lim resurslari o'quvchilarga axborotni o'qish, ma'ruzalarni eshitish, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlariga mo'ljallangan vazifalarni bajarish, o'z bilimlarini tekshirish va zarur hollarda ularni to'ldirish, o'z-o'zini nazorat qilish kabi bilim shakllarini tavsiya etishi mumkin.

Elektron ta'lim resurslari o'z ichiga trenajyorlar, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari uchun vazifalar, test topshiriqlari, bir vaqtning o'zida bilim berish va ularni o'zlashtirish jarayonini nazorat qiluvchi dasturiy ta'minotlarni qamrab oladi. Boshqacha aytganda u o'quv predmetlarining asosiy axborotli qismini bayon etuvchi, olingan bilimlarni mustahkamlashga mo'ljallangan mashqlar, o'quvchilarning bilimlarini baholash imkoniyatini beradigan test texnologiyalaridan tashkil topadi [2].

O'quv jarayoniga mo'ljallangan elektron ta'lim resurslari quyidagi imkoniyatlarga ega bo'lishi kerak:

- teskari aloqani ta'minlash;
- kerakli axborotlarni tez topishga yordam berish;
- gipermatnli tushuntirishlarga ko'p marta murojaat qilishda vaqt hisobini e'tiborga olish;
- ekranga ma'lumotlarni chiqarishda kompyuterning multimediali imkoniyatlaridan foydalanish;
- predmetning har bir bo'limi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajalariga mos holda bilimlarini baholay olish;
- predmetning o'quv axborot bazalarini yangilash imkoniyatini yaratish.

Ta'lim tizimida o'quv jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalari qo'llanilsa ta'lim-tarbiya jarayoni jadallashtiriladi.

Ta'lim-tarbiya jarayonini jadallashtirishning asosiy omillari qatoriga quyidagilarni keltirish mumkin:

- maqsadga yo'naltirilganlik;
- o'quvchilarning motivatsiyasini kuchaytirish;
- ta'lim mazmunining axborotli hajmini kengaytirish;
- o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini faollashtirish;
- o'quvchilarning o'quv-amaliy darajasini mustahkamlash va boshqalar.

Elektron ta'lim resurslarini o'quv jarayonida mustaqil ta'lim mashg'ulotlarini samarali tashkil qilishda ahamiyati juda katta hisoblanadi. Elektron ta'lim resurslaridagi kompyuterning dasturiy vositalari asosida yaratilgan o'quv-uslubiy materiallar va elektron darsliklardan foydalanishdan asosiy maqsad zamonaviy axborot - ta'lim uslubini shakllantirish, zamonaviy axborot-pedagogik, axborot va kompyuter texnologiyalarini qo'llash orqali ta'lim jarayonining samaradorligi, sifati va unimdorligini oshirish, uzluksiz ta'lim tizimida zamonaviy o'quv manbalari elektron o'quv darsliklarini keng qo'llash, ularning ma'lum ma'noda kutubxonalarini tashkil etish, ta'limning masofadan o'qitish usullarini amalda joriy etish va umumjahon elektron o'quv tizimiga kirishdan iborat.

Kompyuter va telekommunikatsiya texnologiyalari orqali masofali o'qitish jarayonini tashkil qilishda elektron ta'lim resurslari, elektron darsliklar va virtual stendlarning yaratilishiga alohida e'tibor berish kerak. Elektron ta'lim resurslari va unda joylashgan multimediali elektron darsliklar asosida o'quv jarayonini tashkil qilish, an'anaviy o'qitishga nisbatan o'zining bir qancha afzallik tomonlari borligini ko'rsatadi. Ularga quydagilarni keltirish mumkin:

- o'qituvchiga o'quv materiallarini ta'lim oluvchilarga etkazib berishda birmuncha engillashtirilishi;

- dars jarayonida berilayotgan o'quv materiallarning takroriy holda namoyish qilish imkoniyatining mavjudligi;

- ta'lim oluvchilar o'zlashtirish darajasining yuqori bo'lishiga erishish;

- multimediali elektron darsliklar tarkibida ko'rgazmali virtual stendlar tashkil qilish imkoniyati;

- amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini video, audio va animatsiyali vositalar orqali qiziqarli tashkil qilish imkoniyati;

- tavsiya qilingan o'quv materiallaridan ommaviy tarzda foydalanish, ya'ni tarmoq texnologiyalari yordamida bir yoki bir nechta auditoriyada va guruhlarda foydalanish imkoniyatining mavjudligi;

- o'quv materiallari ma'lumotlar bazasini tezkor ravishda o'zgartirib, yangi axborot zaxiralarini kiritish imkoniyatining mavjudligi;

- amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari mobaynida ma'ruza materiallariga o'tish imkoniyatining yaratilishi;

- masofadan o'qitish uchun asosiy vositalardan biri sifatida foydalanish imkoniyati;

- ta'lim oluvchilarning individual bilimlarini baholash, nazorat qilish va boshqalar.

Elektron ta'lim resurslaridagi mustaqil ta'lim mashg'ulotlari uchun yaratilgan elektron o'quv-uslubiy materiallar avtomatlashtirilgan dasturiy vositalar yordamida faoliyat olib boradi. Avtomatlashtirilgan o'quv-uslubiy materiallar ta'lim oluvchilarga kerakli mavzular bo'yicha ma'lumotlarni tavsiya etadi va bilimlarni nazorat qiladi. Bilimlarning nazorati natijasiga qarab ta'lim oluvchilarga turli saviyadagi topshiriqlar tavsiya qilinadi. Avtomatlashtirilgan o'quv-uslubiy ta'lim vositalari yordamida ta'lim oluvchilar o'qituvchining yordamisiz ham o'z bilimlarini oshirib takomillashtirib borishi mumkin.

O'quv jarayonida elektron ta'lim resurslaridan foydalanishning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- ta'lim jarayonida berilayotgan materiallarni chuqurroq va mukammalroq o'zlashtirish;

- ta'lim olishning yangi shakllarini joriy qilish;

- dars jarayonida bilim olish vaqtining qisqarishi natijasida vaqtni tejash imkoniyati;

- olingan bilimlar kishi xotirasida uzoq muddat saqlanib qolinishi va uni amaliyotda qo'llash mumkinligi.

- o'quvchilarda ma'lum malakalarni shakllantirish vaqti qisqaligi;

- mashg'ulotlarda bajariladigan topshiriqlar sonining oshishi;

- kompyuter tomonidan faol boshqarishni talab qilinishi natijasida o'quvchi ta'lim sub'ektiga aylanishi;

- o'quvchilar kuzatishi, mushohada qilishi qiyin bo'lgan jarayonlarni modellashtirish va bevosita namoyish qilish imkoniyatining hosil bo'lishi va boshqalar [4,5,6]

“Elektron ta'lim” sohasida Janubiy Koreya, Buyuk Britaniya, Daniya va Rossiya kabi davlatlar tajribasida axborotlashtirishning asosiy maqsadi, birinchi navbatda, ta'lim sifatini oshirishga, so'ng esa jarayonlarni avtomatlashtirish orqali oliy ta'lim muassasasi xodimlari va professor-o'qituvchilari faoliyatida ko'p takrorlanadigan vazifalar uchun ketadigan vaqtni tejashga qaratilgan. Ta'lim sifatini oshirishda asosiy e'tibor ta'lim kontentlarini yaratish va ulardan ochiq foydalanishni tashkil etishga ahamiyat beriladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, hozirgi kunda xalqaro ta'lim tizimida yagona ta'lim standartlarini yaratish (masalan, Bolonya jarayoni), o'zaro tan olish tamoyili asosida o'qituvchilar va talabalar mobilligini oshirish, yuqori darajadagi kasbiy kompetentlikka ega kadrlar tayyorlash, oliy ta'lim tizimida barcha akademik darajalar va boshqa ixtisosliklarni mehnat bozori talablari asosida bir xil shakllantirish hisobiga bitiruvchilarni muvaffaqiyatli ish bilan ta'minlashni yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Masofaviy va elektron ta'limga e'tibor va ehtiyoj kuchaymoqda. Albatta, bularning asosiy negizida elektron ta'lim resurslari muhim rol o'ynaydi. O'quv jarayonini kompyuterlashtirish, masofali o'qitishning asosiy vositalaridan biri bo'lgan elektron o'quv-uslubiy ta'minotni yaratish va ularni takomillashtirish muammolarini hal qilish bo'yicha barcha iqtisodiy rivojlangan mamlakatlar kabi respublikamizda ham turli yo'nalishdagi ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

IQTIBOSLAR

1. Abduqodirov A.A., Pardaev A.X. Masofali o'qitish nazariyasi va amaliyoti. Monografiya. – Toshkent: Fan. 2009. – 148 b.
2. Abduqodirov A.A., Toshtemirov D.E. Ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. Monografiya. Guliston: Universitet, 2019. – 232 b.
3. Raximov O.D., Elektron ta'lim resurslarini yaratish talablari va texnologiyasizamonaviy ta'lim / современное образование 2016, 2. 45-50 б).
4. Niyozov M.B., Islikov S.X., Normatova M.N. O'quv jarayonida elektron ta'lim resurslaridan foydalanishning afzalliklari // POLISH SCIENCE JOURNAL (ISSUE 2(35), 2021) - Warsaw: Sp. z o.o. "iScience", 2021. Part 2, pp. 134-39)
5. Bakhronovich N.M. Effectiveness of web technology teaching computer science and information technologies //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – T. 12. – С. 435-439.
6. Baxronovich N.M., Xalilovich I.S. Web Texnologiyalari Va Ularning Imkoniyatlari //INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOURSE ON INNOVATION, INTEGRATION AND EDUCATION. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 422-426.
7. Niyozov M.B. TECHNOLOGIES OF ELECTRONIC INFORMATION AND EDUCATIONAL RESOURCES //"ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2021. – С. 24-26.
8. Ниёзов М.Б. Академик лицей ўқувчиларини web технологиялар асосида ўқитиш методикасини такомиллаштириш: Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Жизза.